

**ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗДЕЛА
«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА» КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ**

**FORMATION OF BANK OF TEST TASKS FOR THE SECTION
«CHEMICAL THERMODYNAMICS» OF THE PHYSICAL CHEMISTRY
COURSE**

БУЛИДОРОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА,

кандидат химических наук, доцент,

Казанский национальный исследовательский технологический университет.

BULIDOROVA GALINA VIKTOROVNA,

candidate of chemical sciences, associate professor,

Kazan National Research Technological University.

Тестирование как форма обучения и контроля знаний получает все большее распространение. В Казанском национальном исследовательском технологическом университете для организации тестирования используется свободно распространяемая LMS Moodle. Эта система дает возможность создавать разнообразные тесты. Статья посвящена технологии создания банка тестовых заданий для раздела «химическая термодинамика» курса физической химии. Рассматриваются вопросы, связанные с наполнением банка тестовых заданий.

Testing as a form of learning and knowledge control is becoming more widespread. The Kazan National Research Technological University uses the freely distributed LMS Moodle to organize testing. This system allows you to create a variety of tests. The article is devoted to the technology of creating a bank of test tasks for the section «Chemical Thermodynamics» of the Physical Chemistry course. The issues related to filling the bank of test tasks are considered.

Ключевые слова: *контроль качества знаний студентов, тест, Moodle, физическая химия, химическая термодинамика.*

Key words: *quality control of students' knowledge, test, Moodle, physical chemistry, chemical thermodynamics.*

Контроль знаний учащихся в форме компьютерного тестирования уже давно и прочно занял свое место в мировой образовательной практике. Для его реализации используются различные системы управления обучением, в частности, LMS Moodle [1, 2]. Компьютерные тесты являются необходимой составляющей фондов оценочных средств [3]. Они должны достоверно измерять степень сформированности компетенций обучающихся и проводить надежную дифференциацию студентов относительно максимального или минимального уровня их подготовки [4].

Тестирование широко применяется при изучении физической химии в различных вузах для входного, промежуточного и итогового контроля [5-7]. Пятнадцатилетний опыт, наработанный преподавателями кафедры Физической и коллоидной химии (ФКХ) ФГБОУ ВО «КНИТУ» по тестированию знаний студентов в системе Moodle показал, что компьютерные

тесты являются эффективным инструментом оценки знаний, умений и навыков, а также важным способом организации самостоятельной работы студентов.

Через кафедру ФКХ в течение учебного года проходят сотни студентов – будущих специалистов (18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий) и будущих бакалавров (18.03.01 Химическая технология, 19.03.01 Биотехнология, 20.03.01 Техносферная безопасность, 21.03.01 Нефтегазовое дело, 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов и др.) с ряда факультетов. Знание химической термодинамики, понимание ее законов и способность пользоваться ее наработками для них чрезвычайно важно. Химическая термодинамика – это, в сущности, теоретическая основа любой химической технологии. Поэтому разработке банка тестовых заданий по разделу «химическая термодинамика» придавалось особое значение.

При формировании банка учитывалось, что учебные планы групп, изучающих дисциплины «Физическая химия» и «Физическая и коллоидная химия», чрезвычайно разнообразны. Трудоемкость учебной нагрузки, приходящейся на изучение материала физической химии у разных потоков составляет от 4 до 12 з. е. Это потребовало разделения тестовых заданий на «базовые» (для минимальной учебной нагрузки) и «углубленные» (для максимального курса). Так, задачи на вычисление теплового эффекта реакции при стандартных условиях и температуре 298 К или вычисление работы идеального газа в изобарном процессе относятся к базовой части, а расчеты по уравнению Планка или точный расчет константы равновесия при заданной температуре с учетом зависимости теплоемкости от температуры – к «углубленной».

В целом разработанная и используемая на кафедре ФКХ база тестов по разделу «химическая термодинамика» состоит из двух больших частей: в одной собраны теоретические вопросы (рис. 1), в другой – задачи (рис. 2).

Рис. 1. «Дерево» категорий теоретических вопросов по химической термодинамике.

Рис. 2. «Дерево» категорий задач по химической термодинамике.

Далее в обеих частях идет деление по пяти конкретным темам:

- основные термины химической термодинамики, первый закон термодинамики;
- закон Гесса и закон Кирхгофа, вычисление тепловых эффектов;
- второй закон термодинамики, энтропия, постулат Планка;
- характеристические функции, химический потенциал;
- химическое равновесие.

В каждой из тем есть ряд категорий и подкатегорий. Всего в настоящий момент в теоретической части создано 25 категорий с тестовыми заданиями (всего около 370 тестовых вопросов) и 22 категории в разделе задач. Число тестовых вопросов в разделе задач – примерно 340, однако точное количество назвать затруднительно, поскольку в ряде случаев используется тип вопроса «вычисляемый». Этот тип вопроса автоматически создает для каждого студента задание с индивидуальными числовыми данными, случайным образом выбранными из большого массива [8].

При разработке банка тестовых заданий нами ставилась цель – максимальный охват учебного материала и индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Этому способствуют широкие возможности LMS Moodle. Группировка вопросов, касающихся одной темы, в единую категорию позволяет сформировать тест, состоящий из случайного набора вопросов по каждой теме. Так, при тестировании по теме «первый закон термодинамики» каждый студент столкнется с типовым вопросом «что больше: изменение внутренней энергии в ходе реакции или изменение энтальпии?». Поскольку в данной подкатегории создано 20 тестовых вопросов, у каждого обучающегося в вопросе будет приведена своя химическая реакция. Соответственно, ответы у всех будут различными, и, кроме того, в каждом конкретном случае студенту необходимо будет свой ответ аргументировать, поскольку, если решение задачи не отражено на листе бумаги, то эту задачу преподаватель не засчитывает.

Условием при разработке и заполнении категорий было создание не менее десяти вопросов в каждой категории. Те категории, в которых это значение еще не достигнуто, находятся в процессе доработки.

База тестов по разделу «химическая термодинамика» и технология тестирования прошли апробацию в течение ряда лет и на большом числе испытуемых.

Для анализа качества тестов и входящих в них тестовых заданий использовались, в том числе, встроенные средства LMS Moodle, которые дают возможность оценить такие статистические показатели, как индекс легкости, индекс дифференциации, индекс дискриминации и др. Эти данные позволили подтвердить выводы о достаточном уровне качества тестов. Вопросы, получившие стопроцентный индекс легкости были перенесены в базу тестов для проверки остаточных знаний.

База тестов постоянно растет, в нее добавляются новые категории и подкатегории, новые типы задач, идет исправление допущенных ошибок, неточностей и неудачных формулировок, исключение неудачных вопросов.

Разработка базы педагогических тестов по физической химии для раздела «химическая термодинамика» потребовала больших усилий и серьезных временных затрат. Однако возможности, которые предоставляет такая база преподавателю, безусловно, окупают все эти затраты сторицей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куклина Е.Э. Оценка качества знаний обучающихся с использованием тестовых заданий // Актуальные вопросы образования. 2020. – Т. 2. – С. 142-146.
2. Шурыгин В.Ю. Организация тестового контроля знаний студентов средствами LMS MOODLE // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. – Т. 6. – № 1 (18). – С. 172-174.
3. Ефремова Н.Ф. Проблемы формирования фондов оценочных средств вузов // Высшее образование сегодня. 2011. – № 3. – С. 17-21.
4. Перевощикова Е.Н. Концептуальные основы конструирования средств для оценивания образовательных результатов // Вестник Мининского университета. 2016. – №2. – С. 13-27.
5. Болвако А.К., Дудчик Г.П. О применении системы дистанционного обучения для компьютерного тестирования знаний студентов по дисциплине «Физическая химия» // Труды БГТУ. 2015. – №8 (181). – С. 124-127.
6. Бондарева Г.М. Использование тестирования как формы контроля знаний студентов по физической химии // Успехи в химии и химической технологии. 2012. – Т. 26. – № 10 (139). – С. 43-47.
7. Молоток Е.В., Галушков П.А. Методические аспекты разработки заданий в тестовой форме и внедрение в практику преподавания дисциплины «Физическая химия» // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические науки. 2018. – № 15. – С. 41-50.
8. Фетисов В. Создание тестовых заданий вычисляемого типа в MOODLE // Педагогические измерения. 2014. – № 4. – С. 69-76.

© Булидорова Г.В., 2021.